

中共银行业资金如何流向中共的一带一路项目和华为、西方制药商的

中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology (Group) Holding Co Ltd, GENERTEC)2021 年前 9 月经营活动现金流-104 亿，投资活动现金流为-5.4 亿，现金期初余额 261 亿，期末 228 亿，减少额 33 亿全用于了付息分红，经营和投资全靠筹资活动支持，上年同期也是类似情况，现金余额可能不真实无法动用，或故意占用廉价资金浪费信贷，9 月末有息负债 690 亿。

现金流量表

编制单位：中国通海集团控股有限公司(合并)

2021年9月

金额单位：元

项目	行次	去年同期	本年累计	项目	行次	去年同期	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	164,995,200.00	42,974,018.77
提供劳务收到的现金	2	167,755,212,412.01	141,227,425,267.14	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,112,893,200.00	1,272,329,334.59
收到增值税返还	3	1,538,187,200.00	1,138,099,119.13	投资活动现金流出小计	23	7,306,398,200.00	10,229,324,710.80
收到其他与经营活动有关的现金	4	10,348,758,342.96	10,743,380,092.88	投资活动产生的现金流量净额	24	-534,021,801.83	-539,740,718.57
经营活动现金流入小计	5	179,642,157,954.97	153,108,904,479.15	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	156,423,791,079.47	135,035,455,609.60	吸收投资收到的现金	26	368,366,400.00	2,697,056,681.90
支付给职工及为职工支付的现金	7	5,744,108,300.00	9,953,536,437.57	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	151,394,400.00	72,030,000.00
支付的各项税费	8	5,117,198,800.00	5,207,403,268.27	取得借款收到的现金	28	47,916,944,022.55	38,861,942,398.66
支付其他与经营活动有关的现金	9	12,926,435,582.56	13,347,983,883.32	收到其他与筹资活动有关的现金	29	433,061,782.84	15,001,876,970.02
经营活动现金流出小计	10	180,211,533,762.03	163,544,379,198.76	筹资活动现金流入小计	30	48,718,372,205.39	56,560,876,050.58
经营活动产生的现金流量净额	11	-569,375,807.06	-10,435,474,719.61	偿还债务支付的现金	31	43,858,191,505.66	31,595,328,810.28
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,729,525,708.00	3,426,110,362.06
收回投资收到的现金	13	4,059,673,900.00	4,038,360,462.79	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	384,204,500.00	409,938,015.12
取得投资收益收到的现金	14	288,593,313.43	902,572,100.01	支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,529,225,782.84	13,810,608,381.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	13,680,800.00	215,802,588.07	筹资活动现金流出小计	35	48,116,942,996.50	48,832,047,553.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	7,400.00	141,111,292.51	筹资活动产生的现金流量净额	36	601,429,208.89	7,728,828,496.96

筹资活动产生的现金流量净额	36	601,429,208.89	7,728,828,496.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-65,467,600.00	-41,306,963.34
五、现金及现金等价物净增加额	38	-567,436,000.00	-3,287,693,904.56
加：期初现金及现金等价物余额	39	21,570,650,519.72	26,117,061,158.66
六、期末现金及现金等价物余额	40	21,003,214,519.72	22,829,367,254.10

资产负债表

编制单位：中国通用技术(集团)控股有限责任公司(合并)

2021年9月

金额单位：元

行号	行	上年末金额	负债和所有者权益(或股东权益)	行号	期末金额	上年末金额
	流动资产：	-	流动负债：	55	-	-
1	货币资金	25,677,488,333.94	短期借款	56	10,430,137,243.95	8,618,498,605.11
2			交易性金融负债	57	152,552.73	0.00
3	交易性金融资产	16,318,961.62	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	250,721,190.82	337,082,800.64
4	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,583,709.69	应付票据	59	3,993,402,803.09	5,051,031,927.76
5	收票据	1,830,274,049.07	应付账款	60	36,865,295,726.35	32,446,183,414.59
6	中：应收商业票据	623,010,896.42	预收款项	61	6,363,433,529.58	15,636,191,066.68
7	应收账款原值	39,036,967,044.39	合同负债	62	12,428,452,191.33	4,186,697,850.25
8	：坏账准备	7,538,938,560.45	其中：已结算未完工工程	63	4,120,082,264.30	0.00
9	应收账款净值	31,498,028,483.94	应付职工薪酬	64	1,907,941,872.86	2,313,972,784.67
10	收款项融资	843,481,114.39	其中：应付工资	65	832,979,549.84	1,496,839,285.28
11	中：应收商业汇票和应收账款	1,690,134.38	应付利息	66	175,192,927.44	13,054,695.64
12	付款项	7,054,953,323.83	其中：应付福利费	67	2,030,256,039.49	2,588,316,898.25
13	他应收款	9,993,696,583.28	应交税费	68	1,960,529,231.34	2,558,311,804.42
14	中：应收利息	3,173,093.12	其中：应交税金	69	13,809,449,547.44	10,117,779,173.47
15	应收股利	77,964,520.19	其他应付款	70	523,840,749.88	192,269,392.56
16	货原值	24,023,659,314.24	其中：应付利息	71	294,143,044.57	71,334,621.18
17	：存货跌价准备	1,772,999,996.41	应付股利	72	10,648,371,716.20	12,085,369,554.39
18	货净值	22,250,659,317.83	一年内到期的非流动负债	73	9,936,469,549.29	11,161,841,155.11
19	同资产	20,053,279,934.67	其中：一年内到期的带息负债	74	0.00	0.00
20	中：已完工未结算工程	19,502,719,409.53	持有待售负债	75	4,679,696,673.03	3,719,280,146.15
21	有待售资产	276,953,754.04	其他流动负债	76	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
22	一年内到期的非流动资产	22,722,824,524.02	其中：短期融资券	77	103,407,311,086.87	97,100,404,221.96
23	他流动资产	2,624,404,284.37	流动负债合计	78	-	-
24	流动资产合计	149,714,904,282.16	非流动负债：	79	26,070,100,378.87	18,593,986,062.38
25	非流动资产：	-	长期借款	80	21,935,228,327.85	22,484,881,206.66
26	投资	2,048,134,924.15	应付债券			

中国通用技术(GENERTEC)是中共国务院直属的央企，2019年9月占用主要由同属中共国有的银行(CITIC, Bank of Beijing, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China...)提供的信贷额度1568亿，占用由同属中共国有的银行、券商承销的债券资金359.09亿元，严重浪费社会信贷资源。比较奇怪的是中国医药发行的债券也算进来了。债券承销人：中信银行(CITIC)、北京银行(Bank of Beijing)。

截至本募集说明书签署之日，发行人取得的工商局颁发的最新营业执照，统一社会信用代码：9111000071092200XY，营业执照显示，发行人注册资本为 75 亿元人民币。

三、发行人控股股东及实际控制人情况

(一) 发行人股权结构情况

发行人股权结构情况如下：

图表 5-1 发行人股权结构图

(一) 主要贷款银行的授信情况

发行人资信状况良好，与进出口银行、中国银行、工商银行、北京银行、建设银行和交通银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，公司良好的还贷纪录以及高信用等级表明公司具有较强的间接融资能力。

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人总部及下属子公司在各银行的授信额度总计为 15,684,360 万元，其中已使用额度 9,078,082 万元，未使用额度 6,606,278 万元。具体情况见下表：

表 7-1 主要银行授信及使用情况表

单位：万元

授信银行	授信总额	已使用金额	未使用金额
交通银行	857,990	230,816	627,174
中国银行	1,374,348	656,455	717,893
建设银行	873,392	407,301	466,091
工商银行	1,300,094	457,641	842,453
农业银行	179,321	11,225	168,096
招商银行	569,408	135,365	434,043
中信银行	527,234	103,408	423,826
光大银行	399,500	94,258	305,242

北京银行	1,220,000	424,731	795,269
进出口银行	1,700,000	710,901	989,099
财务公司	1,426,383	840,312	586,071
其他银行	5,256,690	5,005,669	251,021
总计	15,684,360	9,078,082	6,606,278

主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司

联席主承销商：北京银行股份有限公司

二零二零年四月

中国医药健康产业股份有限公司(China Meheco Group Co.,Ltd)隶属于中国通用技术(集团)控股有限责任公司(GENERTEC)，持股 52%。2019 年 6 月药品前五大供应商包括拜耳(Bayer)、阿斯利康(AstraZeneca)，2018 年 6 月前五大供应商还包括强生(Johnson & Johnson)的合资企业西安杨森(Xi'an Janssen)。

图表 5-2 截至 2019 年 6 月末发行人下属子公司情况

单位：万元

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决 权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	中国邮电器材 集团有限公司	200,000.00	100	100	265,623.69	2
2	中国新兴集团	320,000.00	100	100	382,746.08	2

20

中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书

	有限责任公司					
3	中国轻工业品 进出口集团有 限公司	150,000.00	100	100	228,687.82	2
4	中国医药健康 产业股份有限 公司	106,848.55	52.27	52.27	208,361.26	1

图表 5-2 截至 2019 年 6 月末发行人下属子公司情况

单位：万元

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决 权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	中国邮电器材 集团有限公司	200,000.00	100	100	265,623.69	2
2	中国新兴集团	320,000.00	100	100	382,746.08	2

20

中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书

	有限责任公司					
3	中国轻工业品 进出口集团有 限公司	150,000.00	100	100	228,687.82	2
4	中国医药健康 产业股份有限 公司	106,848.55	52.27	52.27	208,361.26	1

中国通用技术(GENERTEC)是一带一路(Belt and Road Initiative)施工企业：马来西亚(Malaysia)曼绒电站 16.7 亿美元、斯里兰卡(Sri Lanka)南部公路项目 1.6 亿美元、斯里兰卡南部铁路 2.78 亿美元、斯里兰卡污水处理项目 1.05 亿美元、哈萨克斯坦(Kazakhstan)公路改造 10 亿美元、孟加拉(Bangladesh)PAYRA 燃煤电站 15.6 亿美元、孟加拉高架高速项目 13.59 亿美元、印尼(Indonesia)中爪哇燃煤电站项目 5.86 亿美元等。

图表 5-55 截至 2019 年 6 月末重点已完工项目情况表

单位：万美元

编号	项目名称	所在地	合同金额	开工时间	竣工时间
1	曼绒电站项目	马来西亚	167,000.00	2011 年	2015 年
2	印度兰科电站项目	印度	23,200.00	2013 年	2016 年
3	斯里兰卡南部公路项目	斯里兰卡	16,000.00	2013 年	2017 年
4	北疆氮肥厂项目	越南	39,500.00	2010 年	2015 年
5	孟加拉古拉绍项目	孟加拉	24,000.00	2015 年	2018 年
6	宾萨水泥厂项目	俄罗斯	15,000.00	2008 年	2015 年
7	安伊高铁项目	土耳其	12,700.00	2008 年	2015 年
8	贝宁公路项目	贝宁	12,300.00	2013 年	2015 年
9	希拉甘杰二期电站项目	孟加拉	7,354.00	2013 年	2016 年
10	希拉甘杰 2 号机	孟加拉	16400	2015 年	2018 年
11	希拉甘杰 3 号机	孟加拉	15400	2017 年	2019 年
12	巴布亚新几内亚海底光缆	巴布亚新几内亚	27000	2017 年	2020 年
13	普丁巴图电站项目	菲律宾	10,000.00	2011 年	2015 年
14	印度 NPPL 电站项目	印度	42,100.00	2012 年	2017 年
15	乌兹别克卡尔西-铁尔梅兹铁路电气化改造项目	乌兹别克斯坦	5,078.00	2016 年	2018 年
	合计		433,032.00		

中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书

单位：万美元

编号	项目名称	所在地	合同金额	开工时间	预计竣工时间
1	哈萨克斯坦公路改造	哈萨克	100,000.00	2017 年	2022 年
2	孟加拉阿苏甘杰东 400MW 燃机电站项目	孟加拉	17,800.00	2017 年	2020 年
3	斯里兰卡南部铁路项目	斯里兰卡	27,820.00	2013 年	2019 年 7 月收到竣工证书
4	孟加拉 PAYRA 燃煤电站项目	孟加拉	156,000.00	2016 年	2019 年
	孟加拉巴拉普库利亚煤矿包产三期项目	孟加拉	25961	2017 年	2021 年
5	印尼中爪哇燃煤电站项目	印尼	58,600.00	2017 年	2021 年
6	阿联酋 ITTIHAD 纸厂项目	阿联酋	23,350.00	2017 年	2019 年
	合计		383,570.00		

截至 2019 年 6 月末，发行人新签约尚未开工的项目包括孟加拉高架高速公路、斯里兰卡污水处理项目等多个项目。主要项目具体情况如下：

图表 5-57 截至 2019 年 6 月末尚未开工的项目情况

单位：万美元

编号	项目名称	合同金额	预计开工时间	预计竣工时间
1	孟加拉高架高速公路项目	135,900.00	2019 年	2023 年
2	斯里兰卡污水处理项目	10,500.00	2019 年	2021 年
3	贝宁渔业之路项目	21,600.00	2019 年	2022 年
	合计	168,000.00		

中国通用技术(GENERTEC)电子产品分销业务主要供应商为华为，采购额 233 亿元，可见中国通用合并现金流量表购买商品接受劳务的现金很大部分流向了华为（Huawei），而其经营活动现金流负数（净流出 104 亿）主要由筹资提供(2021 年前 9 月销售商品提供劳务所收到的现金)，因此中共国银行间接通过中国通

用(GENERTEC)向华为提供了资金。

图表 5-66 2019 年 6 月末电子产品分销业务前五大供应商情况

单位：亿元

供应商名称	采购金额	占比
华为终端有限公司	233.00	96.69%
天翼电信终端有限公司	2.40	1.00%
中国移动通信集团终端有限公司	0.94	0.39%
杭州融力科技有限公司	0.57	0.24%
云南掌联科技有限公司	0.48	0.20%

中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书

供应商名称	采购金额	占比
合计	237.39	98.51%